

QLUPNAY KO‘CHATLARINI EKISH VA EKISH SXEMALARINI TANLASH

¹Yusupova Kamola Qosimovna, ²Nortojiyev Bobosher Sheraliyevich, ³Adilov
Xikmatilla Abduhalilovich

¹Toshkent davlat agrar universiteti tayanch doktoranti

^{2,3}Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13954685>

Annotatsiya. Ilmiy maqola issiqxona sharoitida qulupnay ko‘chatlarini zamonaviy usulda intensiv ravishda yetishtirishni o‘rganishga bag‘ishlangan. Qulupnayning yuqori sifatli ko‘chatlarni yetishtirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish bilan birga, eng ilg‘or zamonaviy usullari ishlab chiqildi. Tajriba davomida sifatli ko‘chat yetishtirish bo‘yicha amaliy tajribalar olib borilgan. Bundan tashqari, maqolada ko‘chatlar qatorlar orasi 70-90 sm va ko‘chatlar orasi 15-25 sm bo‘lishi maydon birligiga ko‘chat soni ko‘proq joylashtirish imkoni mavjudligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlari: qulupnay, ko‘chat, xona, vegetatsiya, ildiz, novda, barg, gajak.

Qulupnay ekishda oldin tuproq yuzasiga yaxshilab ishlov berish kerak. Butun maydonni aniq tekislash va perpendikulyar ishlov berish talab etiladi. Qulupnay ekishda albatta qator oralarining o‘lchamlari muhim hisoblanadi. Issiqxonada egatlar olib bo‘lingandan so‘ng qora poletilin bilan egatlarni ustki qismi yaxshilab berkitilishi zarur. Undan so‘ng yosh ildiz tizimi yaxshi rivojlangan kamida 3-4 dona barg plastinkasiga ega bo‘lgan ko‘chatlarni maxsus qazib qo‘yilgan uyalarga ekiladi.

Qo‘lda ekish ko‘proq mehnat talab qiladi, ancha uzoq davom etadi va aniqroq moslashishga imkon beradi. Ekish variantidan qat‘i nazar, qulupnay ko‘chatlari shunday chuqurlikka joylashtirilishi talab etiladiki ko‘chatning ildiz bug‘zigacha tuproq yopishi zarur. Shu bilan bir qatorda ko‘chat ekilgandan so‘ng o‘simlik ildizlari atrofidagi tuproq yaxshi bosilgan bo‘lishi kerak. Ko‘chatlarni juda sayoz ekish ularning qurib qolishiga sabab bo‘ladi. Agarda ko‘chatlar ekilgandan so‘ng sug‘orish imkoni past bo‘lib qurg‘oqchilik bo‘lsa, bu ko‘chatlarning katta qismi qurib qolishi mumkin. Ekilgan o‘simliklar ham chuqurlashadi, zaiflashadi va ularning kurtaklari nobut bo‘lishi kuzatiladi.

Qulupnay ko‘chatlarini ekishga tayyorlash va ularni tutuvchanligini oshirish maqsadida ildiz otgan ko‘chatlar ona o‘simlikdan qirqib olingandan so‘ng suvga yoki stimulyatorli ishchi eritmaga 4-6 soat botirib qo‘yilsa ularning yashovchanligi ortadi. Ushbu agrotexnologik jarayon nafaqat ko‘chatlarni tutuvchanligini balki ularni sog‘lom rivojlanishi shu bilan bir qatorda keyingi o‘rinlarda sifatli hosil olish imkonini yaratadi.

Qulupnay ko‘chatlarini ekishda bir soat davomida bitta ishchi 120-130 tup ekishi mumkin bo‘ladi. Ko‘chatlarni to‘g‘ri ekishni tashkil etish orqali ularning unimdorligini oshirish mumkin. Qulupnay yetishtirishga ixtisoslashgan yirik kompaniyalarda, qulupnay ko‘chatlarini ekish mashinalar yordamida amalga oshiriladi. Ushbu mashinalar yordamida katta maydonlarda qisqa muddatda katta hajmda ko‘chat ekish imkoni mavjud bo‘ladi. Hozirgi vaqtda egatlarga qo‘sh qatorli ko‘chatlarni ekish jadallashib bormoqda (1-rasm)

1- Rasm. Ona o‘simliklardan yosh ko‘chatlarni qirqib olish va yosh ko‘chatlarini ekish jarayoni

Ulardan foydalanish mehnat xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirish bilan bir qatorda hosildorlikni va rentabellikni oshishiga imkon yaratadi. Ko‘chat ekishda bir gektar maydonga ko‘chatlarni ekish oralig‘iga qarab 40 000-80 000 donagacha ko‘chat ekish mumkin bo‘ladi. Ko‘pincha qatorlar orasi 70-90 sm va ko‘chatlar orasi 15-25 smni tashkil etadi.

Hozirgi kunda himoyalangan inshootlarda veritkal usulda ya‘ni 2-3 qavatli joylar tashkil etilib turli substratlarda ham qulupnay yetishtirish yo‘lga qo‘yilmoqda. Bunda qavatlarni oralig‘ masofasi 40-50 sm, ko‘chatlar orasi 15-30 sm. Qatorlar orasidagi o‘tish joylari esa 50-70 sm kengligida bo‘ladi. Qulupnay ko‘chatlari shu tarzda ekilganda ekin maydoniga joylashtiradigan ko‘chatlarning soni 2-3 barobar ortadi va o‘z o‘zidan ma‘lumki hosildorlik yuqori ko‘rsatkichda bo‘ladi.

Xulosa

Issiqxona sharoitida qulupnay ko‘chatlarini zamonaviy usulda intensiv ravishda yetishtirishni o‘rganishga bag‘ishlangan. Qulupnayning yuqori sifatli ko‘chatlarni yetishtirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish bilan birga, eng ilg‘or zamonaviy usullari ishlab chiqildi. Tajriba davomida sifatli ko‘chat yetishtirish bo‘yicha amaliy tajribalar olib borilgan. Bundan tashqari, maqolada ko‘chatlar qatorlar orasi 70-90 sm va ko‘chatlar orasi 15-25 sm bo‘lishi maydon birligiga ko‘chat soni ko‘proq joylashtirish imkoni mavjudligini ko‘rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Агапова М.В. Физиолого-биохимическая характеристика некоторых сортов плодовых и ягодных культур / Материали первой Уральской зональной НПК по садоводству, Пермь, 1971, с.39-44.
2. Агафонова З.Й., Иванова Л.Т. Выращивание здоровой рассады земляники в северо-западной зоне. / Научные труды Сев.-Зап. НИИСХ, 1973. вып.25., с.76-78. 3.
3. Айтжанова С.Д. Селекционная оценка устойчивости земляники к грибным болезням листового аппарата. / Сб. научн. трудов «Новое в ягодоводстве Нечерноземья», М. 1990, с.26-34.
4. Андреева В.И. еще о борьбе с нематодой /Ж. «Садоводство», №3, 1970, с.27.